

УДК 372.851

Кафтанова Олена

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Штонда Оксана

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0001-7601-487X>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ

Анотація. У статті розглянуто поняття проблемної технології навчання, яка спрямована на розвиток комунікативної компетентності учня, активне здобуття знань та розвиток навичок, а також стимулювання самостійної та активної пізнавальної діяльності. Уточнено можливості та переваги застосування методів проблемного навчання на уроках математики в 5-6 класах, а також виявлення особливостей їх впровадження, враховуючи особливості психічного розвитку учнів молодшого підліткового віку. Розглянуто рекомендації щодо реалізації проблемного навчання використовуючи різні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий та дослідницький методи, запропоновано випадки, у яких їх краще використовувати при організації проблемної бесіди, роботі учнів із підручниками та додатковою літературою, під час резюмування, узагальнення висновків. Проаналізовано використання групової, та індивідуальної форми навчання під час застосування методів проблемного навчання на уроках математики.

Ключові слова: проблемне навчання; молодший підлітковий вік; проблемна ситуація; проблемне завдання; проблемне питання.

Постановка проблеми. Сучасний світ вимагає від людини високого рівня математичної грамотності, особливо в епоху інформаційних технологій. Успішне вивчення математики в школі відкриває перед учнями шлях до багатьох сучасних професій. Аналіз результатів ЗНО останніх років свідчить про те, що предмет

«Математика» залишається складним для більшості дітей. Перед сучасними педагогами стоїть задача пошуку нових методів та прийомів, які могли зацікавити та захопити увагу дітей до вивчення складного предмету. Одним із таких методів є метод проблемного навчання, сутність якого полягає у створенні в навчальному процесі таких ситуацій, де учасники зіткнуться з конкретними проблемними завданнями. Ці проблемні ситуації створюють певний ступінь невизначеності або незрозумілості, і їхнє розв'язання потребує самостійних розумових дій та активності учасників [1]. Основна мета такого навчання – спонукати учнів до пізнавальної активності та розвивати їхні аналітичні та критичні навички. У результаті цього процесу учасники повинні досягнути конкретного результату, який може бути пізнавальним або практичним.

Використовували проблемне навчання такі відомі вітчизняні та зарубіжні педагоги як Сократ, Я. Коменський, Г. Сковорода, Г. Песталоцці, Ж.-Ж.-Руссо, А. Дистервег та ін. Вони відзначали важливість робити навчання більш активним, залучати учня через зацікавленість у власному навчанні, підвищувати рівень емоційної активності та стимулювати успіх у навчальному процесі [2].

Свій внесок в розвиток проблемного навчання зробили іноземні вчені, до числа яких належать Дж. Дьюї, Дж. Брунер, Г. Армстронг, У. Кілпатрик, а також українські педагоги Г. Ващенко, К. Ягодівський та інші. Вони теоретично та практично підтвердили важливість пошукових методів навчання [2].

Вчитель, використовуючи проблемне навчання, може активно керувати пізнавальною діяльністю учнів та сприяти розвитку їхніх пізнавальних можливостей. Для того щоб виконати проблемне завдання, учень сам, або за допомогою вчителя пропонує варіанти вирішення проблеми (висувається гіпотеза). Ця гіпотеза обговорюється і, якщо вона не підтверджується, ведуться пошуки інших варіантів вирішення проблеми. Гіпотеза визначає напрямок творчих процесів мислення дитини. Тому вона має велике значення на уроках математики з використанням методів проблемного навчання і є їх обов'язковою частиною.

Мета даної статті полягає у визначенні та обґрунтуванні можливостей та переваг застосування методів проблемного навчання на уроках математики в 5-6 класах, а також виявленні особливостей їх впровадження.

Перехід від початкової школи до 5-6 класів – це важливий етап у житті дитини, який потребує пристосування до інших освітніх вимог і розвитку додаткових навичок. Цей перехід супроводжується численними особливостями, які можуть впливати на дитину фізично, емоційно та психологічно. Нові темпи навчання, збільшення кількості нових предметів, поява нових вчителів можуть на початку перехідного періоду дитини до основної школи негативно відобразитись на успішності навчання. Тому важливо на початку нового навчального року, не перевантажувати дітей новим теоретичним матеріалом, а більше звернути увагу на повторення і систематизацію вивченого в початковій школі.

В учнів 5-6 класів відбуваються важливі фізіологічні та психічні зміни. Цей період ще називають молодшим підлітковим віком. У них змінюються мислення, увага, пам'ять. В підлітковому віці мислення переходить до абстрактного. Діти можуть більше аналізувати, знаходити систему в явищах, що їх оточують, їх цікавить знаходження спільного і відмінного в фактах та предметах навколишнього світу. Після періоду адаптації на початку четверті слід дозовано та поступово подавати новий теоретичний матеріал [3].

В період 10-11 років для учнів стають дуже важливими стосунки з однолітками, що впливає і на відношення до навчання. Учням важливо бачити визнання перед однокласниками, самостверджуватись, зайняти певне становище серед інших. Під час підліткового віку відбувається активний розвиток самосвідомості та здатність до розуміння самого себе, що є одними з ключових психологічних змін цього періоду. Надзвичайно важливою стає самооцінка. Тому важливо зробити навчання максимально комфортним та доступним, ставити задачі, пошук розв'язку яких буде цікавим дослідженням, творчим процесом, від якого дитина отримає

задоволення, а результати «нових відкриттів» принесуть відчуття радості від подолання чергової вершини.

Якщо в молодшому шкільному віці діти в основному запам'ятовували шляхом механічного повторення, то в 5-6 класах пам'ять набуває логічного характеру. Для того щоб зрозуміти певну сутність явища, підліток вже шукає ключові взаємозв'язки явища, що сприяє кращому розумінню та запам'ятовуванню [3].

Підліток відчуває потяг до набуття дорослого статусу і бажання мати ті ж права і можливості, як у дорослих. Він хоче бути самостійним та незалежним і протестує проти надмірної опіки, але і в той же час йому потрібно щоб поруч був дорослий друг – наставник, яким повинен бути вчитель. Спільна діяльність підлітка з дорослими, яка базується на спільних інтересах та захопленнях, мають велике значення для його розвитку. Тому важливо атмосферу на уроках математики з використанням проблемних ситуацій створити ареною для цікавих спільних пошуків та досягнень.

У цьому віці в дітей розвивають здатність до самоконтролю та зосередженості на завданні за власним бажанням. Використання наочного матеріалу і вигляді таблиць та картинок, опорні схеми, ресурси інтернету, цікаві презентації та короткі відео допоможуть утримувати увагу учнів.

У дітей віком 10-11 років активно розвивається здатність мислити в термінах конкретних образів та уявляти речі. Вони вчаться сприймати і обробляти інформацію через зорові образи, що допомагає їм розуміти світ, вивчати математику, розвивати креативність та сприймати конкретні поняття. Віковий період можна розглядати як сенситивний, оскільки розвиток зорових функцій, а також обробка інформації через зорові образи, суттєво активізується в цей час. Нервова система дітей в цьому віці дуже пластична і схильна до швидкого розвитку. Наочно-образне мислення і подальше розуміння світу розвивається, залишається важливою складовою їх розвитку, але вже починає розвиватися і словесно-логічне мислення, закладаються основи теоретичного мислення. Цей період розвитку є важливим для набуття навичок, які будуть корисними в подальшому

навчанні та в розвитку загальних когнітивних здібностей. Діти в цьому віці активно вивчають світ, експериментують і створюють наочні образи, які допомагають їм краще розуміти навколишній світ і розв'язувати завдання.

Вчителям і педагогам важливо бути особливо чутливими до потреб та особливостей молодших підлітків, враховувати їх при виборі засобів, методів та прийомів проблемного навчання.

Урок, побудований з використанням методу евристичної бесіди (частково-пошуковий метод), має певні особливості, що роблять його ефективним і цікавим для учнів. Однією з ключових особливостей є активна роль учнів у навчальному процесі. Вчитель заздалегідь готує систему запитань, що сприятимуть активному поясненню і висловленню власних думок. Урок базується на обговоренні та аналізі проблеми. Учні зазвичай мають можливість досліджувати предмет із більш глибокої точки зору. Під час такого уроку підтримується співпраця між учнями. Вони мають можливість обговорювати ідеї, ділитися думками та дискутувати над вирішенням проблеми. Вчителю слід активно підтримувати бесіду, задавати питання, створювати стимули для подальших досліджень і розвивати дискусію. Кожний урок евристичної бесіди може бути унікальним, адаптованим до потреб конкретного класу та навчальної теми. Даний метод сприяє творчому мисленню, оскільки він дає можливість для учнів висловлювати свої унікальні ідеї та шукати нові підходи.

Пояснювально-ілюстративний метод є ефективним підходом до вивчення математики в 5-6 класах. Він базується на принципах активності та наочності, що враховують психологічні особливості учнів цього віку. Використання ілюстрацій на уроках сприяє запам'ятовуванню матеріалу, оскільки візуальні образи легше запам'ятовуються, а також допомагають розуміти матеріал краще. Учні можуть бачити, як застосовуються математичні правила і алгоритми на практиці. Враховуючи те, що діти в такому віці ще мають слабку стійкість уваги, даний метод допомагає вчителю зберігати увагу завдяки використанню візуальних засобів. Використання демонстрацій допомагає учням бачити як різні

математичні поняття взаємодіють між собою та допомагають вирішувати завдання та проблеми. Даний метод може сприяти розвитку творчого мислення, оскільки діти, спостерігаючи за математичними явищами можуть розвивати свої власні ідеї та гіпотези, а також може допомогти учням знаходити розв'язок для проблемних математичних завдань, оскільки вони бачать як конкретні приклади допомагають вирішувати схожі завдання.

Дослідницький метод на уроках математики передбачає самостійний пошук та дослідження учнями математичних питань і задач. Цей метод спрямований на створення умов для розвитку критичного мислення, аналітичних навичок та здатності до самостійного розв'язання складних завдань. Учитель ставить перед класом математичну проблему або завдання, які потребують розв'язання. Важливо, щоб завдання були цікавими та відкритими для дослідження. Учні можуть працювати над дослідженнями в групах або індивідуально, в залежності від завдання. Учні формулюють гіпотезу щодо можливого розв'язання задачі, створюють план для дослідження, або стратегію для вирішення задачі. Діти здійснюють дослідження та збирають дані, необхідні для розв'язання задачі. Після завершення дослідження учні формулюють підсумки своєї роботи. Вони можуть поділитися результатами свого дослідження з класом, наприклад, за допомогою презентацій або доповідей. Після завершення дослідження важливо обговорити процес та результати. Діти аналізують, які навички і знання вони набули під час дослідження і як це може бути застосовано в інших завданнях.

Проблемні методи навчання в математиці створюють сприятливі умови для колективного мислення, де учні активно взаємодіють з вчителем та один з одним. Вони сприяють включенню учнів у процес формування математичних ідей та спільного дослідження матеріалу. В 5-6 класах використання елементів цих методів може допомогти учням краще розуміти математичні концепції, але потрібен час, щоб діти могли звикнути до таких способів роботи на уроках.

На уроках математики з використанням проблемних методів навчання доцільно використовувати різні форми навчання. Групова

робота дозволяє учням співпрацювати між собою, вони можуть обговорювати математичні завдання, ділитися ідеями та розв'язками. Застосовувати таку форму навчання можна для вирішення основних дидактичних проблем: вивчення нового матеріалу, закріплення і повторення, розв'язання задач та вправ. Групи можуть бути сформовані так, щоб включати учнів різного рівня знань та навичок. Це дозволяє слабшим учням отримати допомогу від сильніших товаришів, і в той же час, сприяє розвитку навичок в поясненні та допомозі іншим. Індивідуальна робота на уроках математики допомагає кожному учневі максимально розвивати свій потенціал і розв'язувати навчальні завдання на найкращому рівні для нього, оскільки кожен учень має свої особисті навчальні потреби та темпи усвідомлення матеріалу. Учитель може пристосувати завдання для кожного учня окремо, надаючи можливість працювати над завданнями, які відповідають їхньому рівню навичок та потребам.

Самостійна робота сприяє розвитку самоорганізації учнів, навички аналізу та самоконтролю. Працюючи самостійно над математичними завданнями учні можуть краще розуміти концепції, так як вони повинні самі розглядати та аналізувати матеріал. Самостійна робота стимулює учнів до творчого мислення та пошуку нестандартних розв'язків. Вони вчаться доводити свої ідеї та вирішувати проблеми самостійно. Використання як групової, так і індивідуальної форми навчання на уроках математики може бути важливим для забезпечення різноманітності та ефективності навчання, а також для задоволення потреб різних учнів.

Отже молодший підлітковий вік – це період, коли діти стають більш самосвідомими та дорослими, але водночас можуть бути допитливими та шукають нові враження та досвід. Розвиток почуття дорослості і спілкування стають центральними аспектами їхньої життєдіяльності. З ростом та розвитком підлітків важливо створити для них сприятливі умови для саморозвитку, розвитку соціальних навичок та підтримки їхніх індивідуальних потреб та інтересів. Підлітки досліджують світ і формують свою особистість. Перед вчителем стоїть завдання допомогти підліткам розвивати свій

потенціал, встановлювати здорові стосунки з навколишнім світом та надавати підтримку у їхньому соціальному та емоційному розвитку.

Організація проблемного навчання на уроках математики в 5-6 класах вимагає ретельного планування та зваженого підходу. Вибір методів навчання повинен базуватися на конкретних навчальних цілях та потребах учнів, враховуючи психологічні особливості цієї вікової групи. Кожен клас і учень унікальний, і важливо враховувати цю індивідуальність.

Список використаних джерел

1. Педагогічна інноватика: термінологічний словник / за заг.ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2019. 384 с.
2. Дисертація «Організація проблемного навчання у закладах вищої освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ століття» (за матеріалами педагогічної періодики). Н. Бурлаченко. Міністерство освіти і науки України. Харків, 2021р.
3. Вікові особливості учнів 5-6 класів та їх вплив на добір змісту навчання іноземних мов. *Проблеми сучасного підручника*. 2020. Вип.25.

FEATURES OF THE APPLICATION OF PROBLEM LEARNING METHODS IN MATHEMATICS LESSONS IN 5-6 GRADES

Kaftanova O., Shtonda O.

Annotation. The article examines the concept of problematic learning technology, which is aimed at the development of the student's communicative competence, active acquisition of knowledge and development of skills, as well as stimulation of independent and active cognitive activity. The possibilities and advantages of using problem-based learning methods in mathematics lessons in grades 5-6 are clarified, as well as the specifics of their implementation, taking into account the peculiarities of the mental development of students of younger adolescence. Recommendations for the implementation of problem-based learning using various teaching methods are considered: explanatory-illustrative, partially-research and research methods, cases are proposed in which they are better to use when organizing a problem-based conversation, when students work with textbooks and additional literature, when summarizing, summarizing conclusions.

Keywords: problem learning; younger adolescence; problem situation; mathematics lessons; problematic task; educational problem.